

ПРАВО I ЦЕРКВА

И.А. Бальжик

ассистент
Одесская национальная
юридическая академия

ИСТОРИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА В НОВОРОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Церковное право как наука и учебная дисциплина сложились в отечественной православной традиции в XVIII – начале XX в. Общая тенденция его развития может быть представлена как движение от преимущественно богословского к юридическому содержанию.

Церковное право было введено в университетах России для студентов-юристов православного вероисповедания с 1835 г. При этом преподавание этой дисциплины поручалось профессорам богословия, что, несомненно, серьезно влияло на качество преподавания и существенно затрудняло интеграцию церковного права в систему юридических наук.

Университетский устав 1863 г. открыл новые возможности для развития церковного права как науки и учебной дисциплины. На юридических факультетах открываются специальные кафедры, а преподавание переводится из богословской в юридическую плоскость, что определило появление фундаментальных исследований по основополагающим разделам церковного права.

Юридический факультет Императорского Новороссийского университета (далее – ИНУ) с самого начала своего существования был наиболее многочисленным (для сравнения, набор 1866 г. на юридическом факультете составлял 120, а на историко-филологическом – 8 человек). Юридический факультет имел определенные традиции преподавания церковного права, т.к. был создан на базе камерального отделения Ришельевского лицея, где неоднократно поднимается вопрос о создании отдельной кафедры церковного законоведения. Сохранилось письмо, направленное юридическим факультетом в Совет Императорского Новороссийского Университета № 4 от 14 февраля 1866 г., в котором говорится: "...Церковное Законоведение было предметом факультетского преподавания и составляло один из необходимых для приобретения первой ученой степени предметов Факультетского испытания... Факультет имеет честь представить свое соображение Со-

вету Университета покорнейше прося Совет выйти к Г. Министру Народного Просвещения с просьбой о поставлении Факультета в известность о началах, которые по сему вопросу принимаются прочими Университетами в руководство и Министерством Народного Просвещения признанные за правильные и целесообразные” [5].

Созданную в ИНУ кафедру церковного законоведения с 1870 г. возглавил экстраординарный профессор Алексей Степанович Павлов. Позднее он был удостоен звания члена-корреспондента Академии Наук. Уже после смерти А.С. Павлова (1902) был выпущен в свет его “Курс церковного права” — одна из лучших работ замечательного теолога и правоведа [6; 7]. В нем автор дал общее представление о церковном праве и привел обзор истории Вселенской церкви. Одним из дополнений к книге послужила “Программа курса церковного законоведения” для экзаменов на степень магистра канонического права, составленная А.С. Павловым еще в бытность его профессором Новороссийского Университета [4].

“Курс церковного права” А.С. Павлова в настоящее время переиздан и предназначен не только для историков и правоведов, но и вполне может быть использован как учебное пособие для изучения спецкурса “Церковное право”.

А.С. Павлов создал научную школу, одним из выдающихся представителей которой стал казанский теолог И.С. Бердников, положивший начало изучению и разработке социальной доктрины православной церкви [3, 22-23].

В современной Украине осознается необходимость возвращения к церковному праву и теологии. В частности, Министерство образования и науки Украины, Государственный комитет Украины по делам религий и Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций в 2002 г. подписали общий Меморандум [1], в котором отметили что:

- историческое и культурное развитие украинского народа на протяжении последнего тысячелетия связано с идеями христианства;
- становление высшего образования в Украине берет свое начало из богословских студий; социальные, политические, культурные особенности украинского общества в значительной мере определены христианским мировоззрением большинства украинского народа;
- есть потребность возобновления, сохранения и развития отечественных научных традиций в отрасли теологии.

Во исполнение данного Меморандума теология стала специальностью, включенной в перечень направлений и специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведениях соответствующих образовательно-квалификационного уровня (Приказ Министерства образования и науки № 363 от 16 июня 2005 г.). В настоящее время кафедра украинского православия и тео-

логи создана в Хмельницком институте Межрегиональной академии управления. В Черновицком национальном университете им. Ю. Федьковича существует философско-теологический факультет с кафедрой религиоведения и теологии, выпускники которого получают дипломы теолога (церковный) и философа (государственный).

На основании изложенного можно сделать вывод о большом значении темы церковного права для правовой системы Украины, об актуальности возрождения традиций отечественной юридической школы, соединяющих в системе юриспруденции светское и церковное право [2, 78]. Юридическая составляющая в науке церковного права является основополагающей, а ее предмет — это юридические нормы и отношения, которые должны изучаться в системе юридических методов исследования, понятий и категорий, выработанных юриспруденцией, и, прежде всего, общей теорией права.

В системе юриспруденции церковное право выступает как комплексная дисциплина, являющаяся одновременно богословской, исторической и юридической. Она представляет собой систему знаний о церковном праве как совокупности норм, об отношениях, регулируемых этими нормами, о юридических фактах, порождающих, изменяющих и прекращающих эти отношения.

Соотношение церковного права с богословскими науками определяется тем обстоятельством, что они составляют фундаментальную аксиоматическую и нравственную базу для канонической науки. Вместе с тем, и само церковное право обогащает богословские науки юридическим критерием при рассмотрении тех или иных явлений, входящих в предмет этих наук.

Примечания

1. www.mon.gov.ua/laws/MON_363_doc.
2. Бальжик І.А. Церковне право у вітчизняній юриспруденції // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. — Одеса, 2004. — Вип. 22. — С. 77-79.
3. Михайлов А.Ю. “Социальная доктрина” православной церкви в трудах И.С. Бердникова: Автореф... канд. ист. наук. — Казань, 2006. — 27 с.
4. ГАОО — Без описи. Искусственный сборник. — Л. 1-3. Письмо № 4 от 14 февраля 1866 года в Совет Императорского Новороссийского Университета.
5. ГАОО. — Ф. 45. — Оп. 11. — Д. 25. Дело Совета Императорского Новороссийского Университета.
6. Павлов А.С. Курс церковного права. — СПб., 2002.
7. Павлов А.С. Первоначальный славяно-русский Номоканон. — Казань, 1869.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Крайня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення ХІХ ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина ХІХ ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця ХІХ – початку ХХ ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. ХХ ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008